

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

Shiva Worship in Sangam Literature

Dr. M. Sankareswari, Assistant Professor of Tamil, G. Venkataswamy Naidu College, Kovilpatti, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8154-5074>

DOI: 10.5281/zenodo.7954501

Abstract

One of the deep beliefs of people is the belief in God. Although there are many deities in the religion, people have been worshipping some deities since the beginning of time till this time. In the Sangam Literature, there is a deity for each land as Murugan, Thirumal, Indran, Varunan and Kotravai. These deities are worshipped according to the five types of lands. In today's time, one of the great deity worships is Shiva Worship. Tamils did not worship Shiva as a prime deity in the five lands of that time. So, it cannot be said that there was no God in the name of Shiva and there was no worship of Shiva during the Sangam Period. Although, there is a lot of information about Shiva found in Sangam Literature. This article speaks about the evidence found in the Sangam literature on Shiva and Shiva worship.

Keywords: Sangam Literature, Siva, Worship.

References

- [1] Puzhavar S.Kunchithapatham Pillai. *Aarputhathiruvanthathi*. Manivizha Malar, 1970.
- [2] K.V.Jeganathan. *Appar Thevara Amuthu*. Puravi Pathippagam, Chennai, 1980.
- [3] Prof. K.M.Venkataramiah. *Neeththaar Vazhipaadu*. Natal Tamil Vedic Society, Republic of Africa, 1981.
- [4] Prof. K.M.Venkataramiah. *Sivan Arul Thirattu*. Second Impression, Natal Tamil Vedic Society, Republic of Africa, 1993.
- [5] Prof. K.M.Venkataramiah. *Siva Vazhipaadu*. N.C.Naidoo, Republic of Africa, 1996.
- [6] Prof. A.K.Moorthi, *Saiva Siththantha Agarathi*. Tirunelveli Thenindhiya Saiva Siddhantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 1998.
- [7] 12. S.Alagesan. *Tholkappiyam*. Sutha Pathippagam, Toothukudi, 2008.
- [8] P.R. Natarajan. *Thiruvagasam*. Uma Pathipagam, Chennai, 2014.
- [9] P.R. Natarajan. *Thirugnanasampanthar Devaram Muthal Thirumarai*. Uma Pathipagam, Chennai, 2014.
- [10] P.R. Natarajan. *Thirunavukarasar Devaram Nangam Thirumurai*. Uma Pathipagam, Chennai, 2014.
- [11] P.R. Natarajan. *Devaram Sundarar Ezham Thirumurai*. Uma Pathipagam, Chennai, 2014.
- [12] M. Parameshwari. "Sanga Ilakkiathil iraikkolgai". *Indian Journal of Tamil*, Vol 2, no 3. 2021 P. 8 - 14.
- [13] Dr. M. Mangayarkarasi. "Vazhakolintha Irai Vazhipatugal". *Shanlax International Journal of Tamil Research*, Vol 6 No. 2, 2022 P.87.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

37

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

சங்க இலக்கியத்தில் சிவ வழிபாடு

முனைவர் மா. சங்கரேஸ்வரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, கோ.வெங்கடசுவாமி நாயுடு கல்லூரி,

கோவில்பட்டி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8154-5074>

DOI: 10.5281/zenodo.7954501

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மக்களின் நம்பிக்கைகளுள் ஒன்று தெய்வ நம்பிக்கையாகும். சமயத்தின் பால் தெய்வங்கள் பல இருந்தாலும் ஆதிகாலம் தொட்டு இக்காலம் வரை சில தெய்வங்களை வழிவழியாக மக்கள் வழிபட்டு வருகின்றனர். சங்க இலக்கியத்தில் ஐவகை நிலங்களுக்குரிய தெய்வமாக முருகன், திருமால், இந்திரன், வருணன், கொற்றவை என்று ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் ஒரு தெய்வம் சுட்டப்பெற்றுள்ளது. இன்றைய காலத்தில் பெருந்தெய்வ வழிபாடுகளுள் ஒன்று சிவவழிபாடு ஆகும். அப்படிப்பட்ட சிவனை அன்றைய ஐவகை நிலங்களுள் ஒரு தெய்வமாகத் தமிழர்கள் வழிபடவில்லை. அதனால் சங்க காலத்தில் சிவன் என்ற தெய்வம் இல்லை என்றும் சிவவழிபாடு இல்லை என்றும் கூறமுடியாது. சிவனைப் பற்றிய செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் காணக்கிடைக்கின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், சிவம், வழிபாடு.

முன்னுரை

சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களின் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கக்கூடிய வரலாற்றுப் பெட்டகமாகச் சங்க இலக்கியம் திகழ்கின்றது. மக்களின் வாழ்க்கையான காதல், வீரம் இவற்றை எடுத்துரைப்பதுடன் அவர்களின் பழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் சேர்த்து கூறப்பட்டுள்ளது. சங்க கால மக்களின் நம்பிக்கைகளுள் ஒன்று சமய நம்பிக்கையாகும். சமய நம்பிக்கைகளுள் முதன்மையானது தெய்வம். தெய்வம் இல்லையென்றால் சமயம் இல்லை. சமயம் மக்களிடையே பிரிக்கமுடியாத ஒன்றாகும். மக்கள் தங்களுக்கென்று சமயத்தை வகுத்துக் கொண்டு வாழ்ந்தனர். சமயத்திற்கு உருவமும் கொடுத்தனர். சைவம், வைணவம், சமணம் என்று பல்வேறு சமயங்கள் இருப்பினும் சைவத்திற்கு முழுமுதற்கடவுள் சிவன். சங்க இலக்கியத்தில் சிவன் பற்றிய செய்திகளை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் காண்போம்.

சங்க இலக்கியத்தில் தெய்வம்

சங்க காலத்தில் பல்வேறு தெய்வங்கள் வணங்கப்பட்டமைக்குச் சான்று உள்ளது. இன்றைய காலத்தில் பெருந்தெய்வ வழிபாடு, சிறுதெய்வ வழிபாடு என்று தெய்வங்களை இரு

பிரிவாகப் பிரித்துக் கூறுவர். அன்றைய காலத்தில் பெருந்தெய்வம், சிறுதெய்வம் என்று பாராமல் ஒரே மாதிரியாக தெய்வங்களை மக்கள் வழிபட்டு வந்தனர். ஆண் தெய்வங்களாக சேயோன், மாயோன், வருணன், இந்திரன், காமன், என்றும் பெண் தெய்வங்களாக சூலி, கொற்றவை, கன்னி என்றும் கூறினர். இவற்றுடன் இயற்கையையும் தெய்வங்களாகப் பாவித்தனர். இயற்கைகளான மழை, மலை, காற்று, நீர், மரம் இவற்றை வழிபட்டனர். இவற்றிற்கு உருவங்கள் இல்லை. ஆனால் மற்ற ஆண், பெண் தெய்வங்களுக்கு உருவ வழிபாடு உண்டு. ஏனெனில் ஒவ்வொரு தெய்வங்களைக் கூறும் போது நிறம், தோற்றம், அவர்கள் வைத்திருக்கும் ஆயுதம் அடிப்படையில் குறிப்பிடுகின்றனர் சங்க கால புலவர்கள். அதனால் இத்தெய்வங்களுக்கு உருவ வழிபாடு இருந்தது என்று கூறலாம்.

இறைவன் ஒருவன்: பல உருவங்களையும் உடையவன் என்போம். பெயர் இல்லாதவன், பல பெயர்களை இட்டு அழைப்போம். அவன் எங்கும் வியாபித்து இருப்பவன், ஆனால் அவனை ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருப்பவன் என்று வருணிப்போம். (சிவ வழிபாடு, ப. 35)

வழிபாட்டை இயற்கை வழிபாடு, நடுகல் வழிபாடு, உருவ வழிபாடு என்று மூன்றாகப் பகுத்துக் கூறலாம்.

சிவனின் வேறு பெயர்கள்

சர்வேஸ்வரன், சங்கரன், சந்திரசேகரன், கங்காதரன், உருத்திரன், லிங்கேஸ்வரன், தட்சிணமூர்த்தி, நீலகண்டன், மணிமிடற்று அண்ணல், மணிமிடைமிறறன், கணிச்சியோன், ஆதிரையான், முக்கண்ணன், முப்புரம் எரித்தவன், ஈர்ஞ்சடை அந்தணன், ஆலமர் செல்வன், என்ற பெயர்கள் சிவனின் வேறுபெயர்களாகும். சிவன் என்ற சொல் சங்க இலக்கியத்தில் இடம் பெறவில்லை இருப்பினும் சிவனின் தோற்றம், சிறப்பு, வலிமை இவற்றை வைத்து பெரும்பான்மை பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அவன் இயல்பாகத் தனக்கென்று உருவம் உடையவன் அல்லன். ஆனால் கருணையினால் வடிவம் எடுத்துக் கொள்கிறான். அவன் தானே விரும்பி உருவத்தை எடுத்துக் கொள்கிறவனாதலின் வெவ்வேறு உருவங்களை எடுத்துக் கொள்கிறான். காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அன்பர்களின் இயல்புக்கும் ஏற்றபடி அவன் மூர்த்திகரித்து எழுந்தருளுகிறான். அதனால் அவன் மேற்கொள்ளும் வடிவம் ஒன்றல்ல பல (அப்பர் தேவார அமுது, ப.18)

என்று கி.வா.ஐகநாதன் மொழிகிறார் சிவன் பல்வேறு உருவங்களைத் தன்னுள் கொண்டுள்ளான் என்பதை, படுபறை பலஇயம்ப, பல் உருவம் பெயர்த்து நீ (கலி., கடவுள்வாழ்த்து, 5) என்ற அடி குறிப்பிடுகின்றது.

சிவன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள்

சிவன் என்ற சொல்லுக்கு 'சிவந்தவன்' என்று பொருளாகும். சங்க இலக்கியத்தில் சிவன் என்ற சொல் வழக்கில் இல்லாத சொல்லாகும். சிவன் என்ற சொல் இல்லை என்றாலும் அவனது திருவுருவத்தைப் புகழ்ந்து கூறும் போது மேனியின் நிறத்தை எடுத்துரைக்கின்றனர் புலவர்கள். அகநானூறு, புறநானூறு, ஐங்குறுநூறு போன்ற இந்நூல்களுக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடிய பெருந்தேவனார் சிவபெருமானை முன்னிலைப்படுத்தி பாடியுள்ளார். இங்கு அவரது மேனியை செவ்வானத்திற்கு ஒப்பாகக் கூறியுள்ளார். இதனை, 'செவ்வான் அன்ன மேனியை' (அகம்., கடவுள் வாழ்த்து, 8) என்ற அடி மூலம் அறிய முடிகிறது. இக்கருத்தை அடியொற்றியே திருநாவுக்கரசர் பவளத்திற்கு ஒப்பாகவும், பட்டினத்தார் நெருப்புக்கு ஒப்பாகவும் கூறியுள்ளதை, 'பனித்தசடையும் பவளம் போல் மேனியில் பால்வெண்ணீறும்' (தில்லைப்பதிகம், பா.4.81:4), 'நெருப்பான மேனியர் செங்காட்டிலாத்தி நிழலருகே இருப்பார் என்னை அன்னை' (திருச்செங்காடு, பா. 19) என்ற அடிகளும் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும், சிவன் என்ற சொல் பிற்காலத்தில் பக்தி இலக்கியங்களில் கையாளப்பட்டுள்ளது. பன்னிருத்திருமுறைகள் சைவ சமய நூலாகும். இந்நூல் முழுவதும் சிவனின் பெருமை, சிறப்பு, தோற்றங்கள், சிவனின் அடியார்கள் பற்றி பாடுவதாக உள்ளது. சிவன் என்றால் அன்பும் என்றும் அன்பு என்றால் சிவன் என்றும் திருமூலர் குறிப்பிடுகிறார்.

தொன்மைக்கடவுள்

தொன்மையானக் கடவுள்களுள் ஒருவன் சிவன் ஆவான். சங்க காலத்தில் நிலங்களை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்று ஐவகையாகப் பகுத்து தம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர் பண்டைத்தமிழர்கள். அந்நிலங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தெய்வம் என்று ஒரு தெய்வத்தை நிர்ணயித்தனர். அவற்றுள் குறிஞ்சிநிலமான மலைப்பகுதிக்கு முருகனை நிலக்கடவுளாகவும் முதற்கடவுளாகவும் வைத்தனர். இதனை, 'சேயோன் மேய மை வரை உலகமும்' (தொல். பொருளதிகாரம், நூ.951) என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார். சேயோன் என்பது சிவந்த நிறமுடைய முருகனைக் குறிக்கின்றது. சிவபெருமானின் மகன் தான் முருகன் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. சிவபெருமானின் அக்னியில் இருந்து தோன்றியவன் முருகன். உமையம்மையுடன் வதுவை நாளில் புணர்ந்த அமையாப் புணர்ச்சியில் கரு தோன்றியது. அக்கருவை இந்திரன் வேண்டுகலிக்கணங்க அழிக்க அக்கரு சிதைந்து தீப்பொறிகளானது. அவற்றில் தோன்றிய அறு தீப்பொறிகளை வாயுபகவானிடம் கொடுத்தார். அவ்வாறு தீப்பொறிகளும் ஆறுகுழந்தைகளாக வடிவெடுத்தது. அக்குழந்தைகளை கார்த்திகைப் பெண்கள் அறுவர் வளர்த்தனர். ஆறுகுழந்தைகளை உமையம்மை எடுத்தணைத்த போது ஆறு குழந்தைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு குழந்தையாக மாறியது. இதனால்தான் முருகன் 'ஆறுமுகன்' என்ற பெயர் பெற்றான். இதனை,

ஆண்டு ஆண்டு ஆயினும் ஆக, காண்தக

முந்துநீ கண்டுழி முகன்அமர்ந்து ஏத்தி,

கைதொழுஉப் பரவி, கால்உற வணங்கி

நடும் பெருஞ் சிமையத்து நீலப் பைஞ்சனை,

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப,

அறுவர் பயந் ஆறுஅமர் செல்வ! (திருமுருகு., பா. 250-255)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும், சங்க இலக்கியங்கள் முருகனுக்கு விழா எடுத்தச்செய்தியும் குறிப்பிடுகின்றது. அவ்விடத்தில் 'ஆலமர் செல்வ முதல்வன்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆலமர் செல்வன் என்பது சிவனைக் குறிக்கின்றது. ஆதலால் சிவனின் மகனாகக் கருதப்பெறும் முருகனைக் குறிஞ்சிக்குரிய தெய்வமாகக் குறிப்பிட்ட தொல்காப்பியர் சிவனை நிலத்தெய்வங்களுக்கு குறிப்பிடவில்லை என்பதால் இவன் பிற்காலத்தில் தோன்றிய கடவுள் என்று கூறமுடியாது. சங்க இலக்கியங்கள் சிவனை 'முது முதல்வன்' என்று குறிப்பிடுகின்றது, முது என்ற சொல் பழமை, தொன்மை என்ற பொருளைத் தருகின்றது. முதல்வன் என்பது இறைவன் என்ற பொருளாகும்.

படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் மூத்தொழில்களையும் அவ்வத் தொழிற்குரிய அயன், அரி, அரன் என்னும் மூவருருவில் நின்று ஒருங்கு இயற்றவல்ல இறைமைப் பண்புடையான் ஒருவனேயாதலின் பெருமானாகிய அவனை மூவர்க்கும் முதல்வனெனக் கூறுதலே தக்கது என உய்த்துணர வைத்தவாறாம் (அற்புதத்திருவந்தாதி, ப. 16)

என்று புலவர் குஞ்சிதபாதம் பிள்ளை மணிவிழா மலரில் வெளியிட்ட அற்புதத்திருவந்தாதியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனை,

நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை,

முது முதல்வன் வாய் போகாது (புறம்., பா. 166:1-2)

என்ற அடிகள் தெளிவுறுத்துகின்றன.

சிவவழிபாடு

மனிதனை அறவழிப்படுத்துவது வழிபாடு என்றும் கூறலாம். வழிபாடு என்பது மக்கள் கைதொழுது வணங்கி நிற்பதாகும். அதாவது வணங்கி நிற்பது, பணிந்து நிற்பது ஆகும். வழிபாடு என்பதற்கு,

தெய்வங்களை மகிழ்விப்பதற்காகவே மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளும் பூசனைமுறைகளுமே வழிபாடு என்றும், இறைவனுடன் இரண்டறக் கலப்பதே வழிபாடு என்றும் உள்ளத்தின் கதவுகளை இறைவனுக்காகத் திறப்பதே வழிபாடு என்றும் கூறப்படுகிறது (வழக்ககொழிந்த இறை வழிபாடுகள், ப. 87)

என்று விளக்கமளிக்கின்றது. பண்டைத்தமிழர்கள் சிவனைக் கடவுளாகக் கொண்டு வழிபட்டனர். சங்க காலத்தில் சிவனுக்கு உருவ வழிபாடு இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் சிவனின் தோற்றப்பொழிவு இடம்பெற்றுள்ளது. சிவனின் தோற்றத்தை மூன்றாகப் பகுத்துக் கூறுவர். அவை அருவம், உருவம், அருவுருவம் என்பதாகும். அருவம் என்பது உருவம் இல்லாமல் இருப்பது. உருவம் என்பது தோற்றத்துடன் விளங்குவது. அருவுருவம் என்பது இவை இரண்டும் கலந்து இருப்பது. சிவனுக்கு இம்மூன்றும் பொருந்தும். ஒவ்வொரு உறுப்பையும் அவற்றில் அணிந்த அணிகலன், மாலை இவற்றைக் கூறுகின்றனர் சங்கப்புலவர்கள். நான்கு மறைகளைக் கற்ற முனிவர்கள் பணிந்து வணங்கக் கூடிய இறைவன் சிவன் என்பதை,

முக்கட் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே!

இறைஞ்சுக, பெரும! நின் சென்னி - சிறந்த

நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே!

வாடுக, இறைவ! நின் கண்ணி (புறம்., பா. 6:18-21)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. அதுமட்டுமின்றி சிவன் நகர் வலம் வருவதைக் கூறியதால் சிவனுக்கு கோயில் இருந்திருக்கக்கூடும். ஏனெனில் கோயிலை விட்டு இறைவன் நகர் வலம் வருவது உண்டு. இதனை வீதி உலா வருதல், பவனி வருதல் என்று கூறுவர். தொண்ணூற்றாறு சிறுநிலக்கியங்களில் ஒன்றானது உலா ஆகும். உலா என்பது இறைவன், அரசன் போன்றோர் திருவிழாக்காலங்களில் ஒப்பனை செய்து செய்து கொண்டு வீதியில் உலா வருவதாகும். இன்றைய காலத்திலும் 'தேரோட்ட விழா' என்று பல்வேறு கோயில்களில் இறைவனை அலங்கரித்து தேரில் அமர்த்தி உலா வருவதைக் காண முடிகிறது. சிவன் நகர் வலம் வந்த செய்தியை கூறுவதால் கோயில்களும், வழிபாடும் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

சிவனுக்கு தனியே கோயில் அமைத்து வழிபடும் வழக்கமும் ஊருக்கே நடுவே

மன்றங்கள் அமைத்து வழிபடும் வழக்கமும் சங்ககாலத்தில் இருந்ததாக (சங்க

இலக்கியத்தில் இறைக்கொள்கை, ப. 3)

மு.பரமேஸ்வரி சங்க இலக்கியத்தில் இறைக்கொள்கை என்னும் தன் ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும், தற்காலத்தில் கூறப்படும் லிங்க வழிபாடு பற்றி சங்க இலக்கியத்தில் கூறவில்லை. ஆனால் பக்தி இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பூசலார் நாயானார் என்பவர் தம் மனதில் சிவனுக்கு கோயில் கட்டி வழிபாடு செய்தார் என்ற கருத்து உள்ளது.

நம்மிடம் நெருங்கியவர் இடத்துக் காட்டும் அன்பைக் காட்டிலும் எல்லா

உயிர்களிடத்தும் அன்பு காட்டுவதுதான் மக்கட் பண்பு என்பார்கள். இத்தகைய மக்கட்

பண்பு உடையவர்களே உலகத்திலே எல்லாராலும் போற்றப்படுவர். அவர்கள்தான்

இவ்வுலகத்தில் தெய்வமாகக் கருதப்படுவர். அவர் மனத்தில் தாமாகவே வந்து அன்பாகிய சிவம் குடி கொண்டிருப்பார். (சிவ வழிபாடு, ப.72).

சிவனை உண்மையான அன்புடனும் பக்தியுடனும் வழிபட்டால் அருள் கிட்டும் என்பது திண்ணம்.

உலகத்தைக் காக்கும் கடவுள்

இறைவன் தான் உலகத்தில் உள்ள உயிர்களைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற மூன்றையும் செய்பவன். இந்த மூன்றையும் மூன்று கடவுள்களான பிரம்மன், திருமால், சிவன் செய்கின்றனர் என்று மக்கள் நம்பினர். படைத்தலை பிரம்மனும் காத்தலை திருமாலும் அழித்தலை சிவனும் செய்வதாகக் கூறுகின்றனர். சிவன் உலகத்து உயிர்களைக் காக்கும் கடவுளாகவும் இருந்துள்ளான் என்பதை, “காஅய் கடவுள் சேய்ய” (பரி., பா.5:13) என்று சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது. காஅய் என்பது காத்தலைக் குறிக்கின்றது. காக்கும் கடவுளான மகன் என்பது பொருள்.

திருநீற்றை அணிந்திருப்பவன்

சைவக் குறிகளுள் திருநீறு அணிவது இன்றியமையாதது ஆகும். சிவபெருமான் தன் உடலில் திருநீற்றை அணிந்திருந்தான். திருநீற்றை சிலர் பட்டையாக நெற்றியில் பூசிக்கொள்வர், சிலர் உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்வர். சிவன் பூசிக்கொண்ட திருநீறு என்பது காட்டில் உள்ள எரிசாம்பலைக் குறிக்கின்றது. திருநீற்றின் மகிமையை,

திருநீறு மோட்சத்தைத் தருவது, முனிவர்கள் பூசிக்கொள்வது; எப்பொழுதும் உள்ளது; சிவனடியார்கள் புகழ்வது; பக்தியைக் கொடுப்பது; வாழ்வதற்கு இனிமையானது; (அஷ்டமா) சித்திகளைத் தருவது (நீத்தார் வழிபாடு, ப. 6)

என்று பேரா.கா.ம.வேங்கடராமையா குறிப்பிடுகிறார். “மண்டு அமர் பலகடந்து, மதுகையால் நீறு அணிந்து” (கலி., கடவுள் வாழ்த்து, 8) என்ற அடியில் சிவன் இறந்தாரின் சாம்பலைப் பூசிக்கொண்டு நடனமாடியதைக் குறிப்பிடுகின்றது. இக்கருத்தை அடியொற்றியே,

தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர்தூவெண்மதிசூடி

காடுடைய சுடலைப் பொடிப்பூசி யெனுள்ளம்கவர்கள்வன் (திருப்பிரம்மபுரம், பா.1)

என்ற முதல்திருமுறை அடிகளும் விளக்குகின்றன.

அந்தணன்

அந்தணன் என்பது குறிப்பிட்ட சாதிப்பெயராகும். சிவபெருமான், திருமால், பிரம்மன் ஆகிய தெய்வங்களை ‘அந்தணன்’ என்று சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றது. வேதங்களைக் கற்றவர்களையும், ஓதுவர்களையும் அந்தணன் என்பர். வேதங்களை அறிந்திருந்ததால் அந்தணன் என்று இம்மூவரும் அழைக்கப்பட்டனர். சிவன் ‘ஈர்ஞ்சடை அந்தணன்’ என்றழைப்பட்டான். அந்தணன் சாதிப்பெயர் அன்று செந்தண்மை

பூண்டொழுகியதால் ஈர்ஞ்சடை அந்தணன் எனப்பட்டான் என்று உரையாசிரியர் கலித்தொகையில் கூறுகின்றார்.

கொன்றை மாலை அணிந்தவன்

பூக்கள் என்பது மங்கலமான பொருள்களுள் ஒன்றாகும். இது வழிபாடுகளுள் முக்கியமானதாகும். ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் ஏற்ற மலர்கள் (பூக்கள்) என்ற ஒன்று உள்ளது. முருகனுக்கு கடம்பமாலை, திருமாலுக்கு துழாய் மாலை என்று குறிப்பிடுவர். அதைப்போல் சிவபெருமான் கொன்றை மாலையை அணிந்திருந்தான் என்று சங்க இலக்கியங்கள் பெரும்பான்மை குறிப்பிடுகின்றது. இதனை,

கண்ணி கார் நறுங் கொன்றை (புறம்., கடவுள் வாழ்த்து:1)

கார் விரி கொன்றைப் பொன் நேர் புதுமலர்த்

தாரன் (அகம்., கடவுள் வாழ்த்து:1-2)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. மேலும், சண்பகம், அத்தி போன்ற பூக்களும் சிவனுக்குரியதாகும்.

பிறை நிலவை சூடியவன்

சிவபெருமான் தன் தலையில் பிறை நிலவைச் சூடிந்திருந்தான். பிறை என்பது நிலவில் பாதி நிலவைக் குறிக்கின்றது. அதாவது பெளர்ணமி, அமாவாசை நாட்களில் நிலவானது தேய்ந்து வளர்ந்து வரும் தன்மையுள்ள நிலவை 'பிறை' என்று கூறுவர். இப்பிறை நிலவை சிவபெருமான் சூடியதற்கு புராண நிகழ்வு உண்டு. தக்சன் என்பனுக்கு அஸ்வினி முதலாக ரேவதி வரை 27 மகங்கள் இருந்தனர். தன் மகங்கள் அனைவரையும் சந்திரனுக்கு மணமுடித்து கொடுத்தார் தக்சன். 27 மனைவியரில் ரோகினி என்ற மனைவி மீது மட்டும் சந்திரன் அதிகமாக விருப்பம் கொண்டான். மற்ற மனைவிமார்கள் தன் தந்தையிடம் சென்று முறையிட்டனர். தக்சன் சந்திரனுக்கு உபதேசித்ததை ஏற்காது இருந்தான். அதனால் கோபமுற்ற தக்சன் சந்திரனின் கலைகள் குறையட்டும் என்று சாபமிட்டார். சந்திரனின் கலைகள் (அழகு) குறையத் தொடங்கியது. இச்சாபத்தின் பிடியில் விடுபட சிவனை தஞ்சம் அடைந்தார் சந்திரன். சிவன் அருளி என்ன வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு தன் கலைகள் முன்பு போல் வருமாறு வேண்டினான். அதற்கு சிவன் அந்தணன் இட்ட சாபத்தைத் திரும்ப பெற முடியாது. ஆதலால் பதினைந்து நாட்களுக்கு வளர்ந்தும் தேய்ந்தும் வருவாய் என்று சிவன் கூறினான். இது ஒரு கதையாகக் கூறுவது உண்டு. மற்றொன்று பாம்பு விழுங்க வந்தபோது அவற்றிடமிருந்து காக்க சந்திரன் சிவபெருமானிடம் தஞ்சம் அடைந்தான் என்று கூறுவதும் உண்டு.

சந்திரன் சிறிது சிறிதாக வளர்கிறான். அவன் நன்றாக ஒளி வீசுகிறான். இங்ஙனம் ஆகுமாறு இறைவனுடைய ஒளி பொருந்திய சடையில் கட்டப்பட்டு இருக்கிறான். (சிவன் அருள் திரட்டு, ப. 47).

அப்போது பிறை நிலவை சூடியதால் உருவத்திலும், லிங்கத்திலும் எப்போதும் இந்நிலவு இருக்கின்றது. இதனை, “பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று” (புறம்., கடவுள் வாழ்த்து:9) “இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று” (அகம்., கடவுள் வாழ்த்து:9) என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. மேலும், சந்திரனுக்கு அருளியதால் சிவனுக்கு ‘சோமேசர்’ என்ற பெயர் உண்டு.

உமையம்மையை ஒரு பாகமாக உடையவன்

சிவபெருமான் உமையம்மையை ஒரு பாகமாகக் கொண்டவன். அதனால் உமையொருபாகன் என்ற பெயரும் இவருக்கு உண்டு. சிவன் உடலில் சரிபாதியை உமையளுக்குக் கொடுத்தான். அதாவது இடப்பாகத்தில் பெண்ணுருவம் கொண்டு விளங்கினான். சிவன் சிவந்த நிறத்தை உடையதால் வலப்பக்கம் சிவப்பாகவும் அவனது இடப்பாகம் நீல நிறமான கருமைநிறமுடையதாகவும் இருந்தது. ஏனெனில் உமையம்மை கருமை நிறமுடையவள். இதனை,

பெண் உரு ஒரு திறன் ஆகின்று: அவ் உருத்

தன்னுள் அடக்கிக் கரக்கினும் கரக்கும் (புறம்., 1:7-8)

நீல மேனி வாலிழை பாகத்து

ஒருவன் இருதாள் நிழற் கீழ் (ஐங்., கடவுள் வாழ்த்து: 1-2)

என்ற அடிகள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. மேலும், கண் என்பது உடம்பைக் குறிக்கின்றது. பசிய உடம்பை இடப்பக்கத்தே உடைய எருமையை ஏறுகின்ற கூற்றுவனது நெஞ்சைப் பிளந்தார் சிவபெருமான். இதனை, ... பசங் கட் கடவுள் இடரிய ஏற்று, எருமை நெஞ்சு இடத்து இட்டு (கலி., பா.101:24-25) என்ற அடிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

கணிச்சியோன்

கணிச்சி என்பது மழுவைக் குறிக்கின்றது. மழுப்படையை கையில் ஏந்தியதால் கணிச்சியோன் என்று கூறுகின்றனர். இதனை, “பெரும் பெயர்க் கணிச்சியோன் மணிமிடற்று அணி போல” (கலி.,105:13) என்ற அடி குறிப்பிடுகின்றது.

மணிமிடைமிறறன்

மணி என்றால் நீலமணியைக் குறிக்கின்றது. நீலமணி பல நிறங்களில் காணப்படும். நிறமானது நீலமாகவும், கருநீலமாகவும், அடர் கருநீலமாகவும் இருக்கும். மிடறு என்றால் கழுத்துப்பகுதியாகும். நீலநிறமானது கழுத்துப்பகுதியில் இருப்பதால் நீலமணி மிறறன், மணிமிடை மிறறன் என்ற பெயர் உண்டாயிற்று. இதற்குப் புராணக்கதை உண்டு. தேவர்களும் அசுரர்களும் பாற்கடலை கடையும் போது வாசுகி உமிழ்ந்த நஞ்சை சிவன் உண்டான். அப்போது உமையம்மை சிவனின் மிடற்றை இறுகப் பற்றியதால் அவ்நஞ்சானது உடலுக்குள் செல்லாமல் கழுத்துப்பகுதியில் நின்றது என்ற கதை உண்டு. நஞ்சானது கழுத்தில் நின்றதால்

அவ்விடம் நீலமாக மாறியது. இதனைக் கறை என்றும் கூறுவர். கறை என்பது அழுக்காகும். சிவனின் சிவந்த மேனியில் அழுக்காகப் பார்த்தனர் புலவர்கள். இதனால் சிவனுக்கு இப்பெயர் உண்டாயிற்று. திருநீலகண்டர் என்ற பெயரும் உண்டு. இதனை,

தணிவுறத் தாங்கிய தனிநிலைச் சலதரி

மிணமிடற் றண்ணல் (பரி., பா. 9: 5-7)

நீலமணிமிடற்று ஒருவன் போல (புறம்., பா. 91:6)

பெரும் பெயர்க் கணிச்சியோன் மணிமிடற்று அணி போல (கலி., பா. 105:13)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. இக்கருத்தை அடியொற்றியே, “மை ஆடிய கண்டன் மலைமகள் பாகமது உடையன்” (சிவன் அருள் திரட்டு, ப.44) என்ற அடியும் விளக்குகின்றது.

ஈர்ஞ்சடைஅந்தணன்

ஈர்ஞ்சடை அந்தணன் என்பது ஈரமான சடைமுடியைக் கொண்ட அந்தணன் என்பதாகும். தன் தலையில் கங்கையை அணிந்திருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றான். இதனை,

பிறங்குநீர் சடைக் கரந்தான் (கலி., பா. 150:9)

...ஐஇரு தலையின் அரக்கர் கோமான்

தொடிப்பொலி தடக்கையின் கீழ்புகுந்து, அம்மலை

எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல (கலி., பா. 38:1-5)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. மேலும் சிவபெருமான் இராவணன் செருக்கு அடக்கிய செய்தியும் இவ்வடிகளில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஒருமுறை சிவனும் உமையம்மையும் இமயமலையில் வீற்றிருந்தனர். இராவணன் இமயமலையை எடுத்து வந்து தன் நாட்டில் வைக்க விரும்பினான். அவற்றைப் பெயர்த்து எடுக்க முயன்றான். அவனது செருக்கை அடக்கும் பொருட்டு சிவபெருமான் தன் கால் பெருவிரலால் அம்மலை அழுத்தினார். இராவணனின் கைகள் அம்மலைக்குள் மாட்டிக்கொண்டது. அதனால் வலி பொறுக்க முடியாமல் அலறினான். தன் செய்த தவற்றை உணர்ந்து ஒரு பாகத்தின் உதவியால் இசைமீட்டினான். இசைக்கு மயங்காத உயிர்களே இல்லை எனலாம். சிவபெருமான் கூத்துக்கலைக்கு முதல்வன். அதனால் உள்ளம் உருகி அவனுக்கு அருளினார் என்ற புராணக்கதையும் கூறப்பட்டுள்ளதையும் அறிய முடிகிறது.

முக்கண்ணான்

முக்கட் செல்வன், முக்கண்ணன் என்ற பெயர்களும் சிவனைக் குறிக்கின்றது. முக்கண்ணன் என்பது மூன்று கண்களை உடையவன் என்பது பொருள். இறைவன்களில் முக்கண்ணை உடையவனாக சிவனைப் போற்றுவர். இவனுக்கு மட்டுமின்றி விநாயகருக்கும் வீர பத்திரருக்கும் மூன்று கண்கள் உடையதாக இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. மூன்றாவது கண் நெற்றியில் அமைந்துள்ளதாகக் கூறுவர். இதனை,

முக்கட் செல்வர் நகர்வலம் செயற்கே (புறம்., பா. 6:18)

உமையமர்ந்து விளங்கும் இமைய முக்கண் (திருமுருகு., பா. 153)

முக்கணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும் (கலி., பா. 104:12)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. இவற்றில் ‘இமைய முக்கண்’ என்பது இமைக்காத கண்களை உடையவன் என்று பொருள். மேலும் சிவனை ‘அருந்தவத்தோன்’ என்றும் சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது. இதற்கு அரிய தவத்தை உடையவன் என்று பொருள். தவம் செய்யும் போது கண்களை மூடிக்கொண்டு தான் தவம் செய்வார். அப்படியிருக்கையில் ‘இமைய முக்கண்’ என்று குறிப்பிட்டது மூன்றாவது கண்ணான நெற்றிக்கண்ணைத்தான். பக்தி இலக்கியங்களும் சிவபெருமான் முக்கண்ணன் என்பதை, **கறையார்ந்த கண்டத்தன் எண்தோளன், முக்கண்ணன் (திருக்கருப்பறியலார்:8)** என்று புலப்படுத்துகின்றது. பெண்தெய்வமாகப் போற்றப்படும் மாரியம்மனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உண்டு என்று இன்றும் மக்கள் கூறுவர்.

முப்புரம் எரித்தவன்

முப்புரம் எரித்தவன், திரிபுரம் எரித்தவன் என்ற பெயரும் உண்டு. இது வலிமையின் பொருட்டு இப்பெயர் சிவனுக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. முப்புரம் என்பது மூன்று கோட்டைகளைக் குறிக்கின்றது. முப்புரம் எரித்தமை என்பது மூன்று அசுரர்கள் இரும்பு, வெள்ளி, தங்கம் ஆகியவற்றால் பொய்யாக கோட்டைகளைக் காட்டி, அவற்றுக்குள்ளிருந்து தேவர்களுடன் போர் செய்து வந்தனர். அவர்களை தன் நெற்றிக்கண்ணால் எரித்தமையால் முப்புரம் எரித்தவன் என்று போற்றப்படுகின்றான். இதனை

மூவகை அரெயில் ஓர்அழல் அம்பின் முளிய

மாதிரம் அழல் எய்து, அமரர் வேள்விப்

பாகம் உண்ட பைங்கண் பார்ப்பான் (பரி., பா. 5:25-27)

என்ற அடிகள் வழி அறியலாம். மேலும், வேள்வி செய்யப்படும் அவிர்ப்பாகம் சிவனுக்குரியது என்ற செய்தியும் இவ்வடிகளில் இடம்பெற்றுள்ளதையும் அறிய முடிகிறது. சிவன் முப்புரம் எரித்தமையை, “தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர” (திருவாசகம், அதிசயப்பத்து, 437) “பொய்ய நைப்புரம் மூன் றெரித்தானை” (ஏழாம்திருமுறை, 57 திருவாழ்கொளிபுத்தூர்:11) என்ற அடிகள் வலியுறுத்துகின்றன.

ஆலமர்செல்வன்

ஆல் என்பது ஆலமரத்தைக் குறிக்கின்றது. ஆலமரம், வேப்பமரம், அரசமரம் போன்ற மரங்கள் இந்துக்கடவுளின் கோயில்களில் காணப்படுகின்ற மரங்களாகும். ‘ஆல் போல் வேரூன்றி அருகுபோல் தழைத்து’ என்று மணமக்களை வாழ்த்தும் போது கூறுவதுண்டு. ஏனெனில் ‘ஆலமரம் போல் வேரூன்றி குடும்பம் நிலைக்க வேண்டும்’ என்பது கருத்து. ஆலமர் செல்வன் என்பது சிவனைக் குறிக்கின்றது. ஆலமரத்தின் அடியில் வீற்றிருப்பதால் ‘ஆலமர்

செல்வன்' என்ற பெயர் பெற்றான். மேலும், கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான ஆய் என்பவன் நாகம் தனக்கு கொடுத்த ஆடையை சிவனுக்குக் கொடையாக வழங்கினான் என்ற செய்தியும் பத்துப்பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை,

நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம்

ஆலமர் செல்வற் கமர்ந்தனன் கொடுத்த ஆய் (சிறுபாண்., பா. 97-99)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. மேலும், சிவன் வீற்றிருக்கும் கோலங்களில் தட்சணாமூர்த்தியும் ஒன்றாகும். இத்தோற்றம் ஆலமரத்தின் அடியில் அமர்ந்து தியான நிலையில் இருப்பதாகும். இதனைத் 'தென்முகக் கடவுள்' என்றும் அழைப்பர். "வேதநூல் ஒழுங்கும் உலக இயற்கையும் தெரியாததாகி உலகோர் தலை மயங்கிக் கிடந்தனர். அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டி, ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து வேத நூலைப் பரமசிவன் அருளிச் செய்து, அதன் பொருள் தெரிய வேண்டி ஆகமநூலும் செய்தருளினான் (சைவ சித்தாந்த அகராதி, ப.41). சிவன் இம்மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து நால்வர்க்கு அறம் உரைத்தான் என்று பக்தி இலக்கியங்களும் கூறுகின்றன.

திருவாதிரை

மக்களை ஒன்றுபடுத்தக் கூடியது விழா ஆகும். இது ஒரு சமூகமாகவோ அல்லது பல்வேறு சமூகமாகவோ கொண்டாடக் கூடிய திருவிழா என்று கூறலாம். சங்க காலத்தில் திருவிழா என்ற சொல் இடம் பெறவில்லை. விழா, விழவு, சாறு என்ற சொல் இடம் பெற்றுள்ளது. விழவு என்ற சொல் மிகுதியாகவும், சாறு என்ற சொல் அடுத்த நிலையிலும், விழா என்ற சொல் அருகியும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சிவனுக்கு என்று விழாக்கள் கொண்டாடியதாகச் சங்க இலக்கியங்கள் புலப்படுத்தவில்லை. ஆனால் ஆதிரையான், திருவாதிரையான் என்ற சொல் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆதிரையான் என்பது சிவனைக் குறிக்கின்றது. திருவாதிரை நாள் சிவனுக்கு உகந்தநாளாகும். இன்றும் திருவாதிரை நாள் சிவனுக்கு உகந்த நாளாகக் கருதி சிவவழிபாடு செய்து வருகின்றனர். இதனை,

அரும்பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த

பெருந்தண் சண்பகம் போல (கலி., பா. 150: 20-21)

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த நாதர்

பன்னொருவரும் (பரி., பா. 8: 6-7)

என்ற அடிகள் வழி அறிய முடிகிறது. மேலும் இன்றைய காலத்தில் பங்குனி உத்திரம் ஆடி அமாவசை போன்ற நாட்கள் சிவனுக்கு உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகின்றது.

முடிவுரை

சங்க காலத்தில் சிவன் என்ற சொல் பயன்படுத்தவில்லை என்றும் சிவவழிபாடு இருந்தது என்பதையும் அறியலாம். மேலும் சிவனை பல்வேறு பெயர்களால் மக்கள்

கூறியுள்ளதையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தில் மட்டுமில்லாமல் எல்லா நிலத்திலும் பொதுவான தெய்வமாகப் பார்க்கப்பட்டுள்ளதையும் அறிய முடிகிறது.

சான்றெண் விளக்கம்

- [1] புலவர் ச. குஞ்சிதபாதம் பிள்ளை. *அற்புதத்திருவந்தாதி*. மணிவிழா மலர், 1970.
- [2] கி.வா.ஜகந்நாதன். *அப்பர் தேவார அமுது*. புரவி பதிப்பகம், சென்னை, 1980.
- [3] பேரா.கா.ம.வேங்கடராமையா. *நீத்தார் வழிபாடு (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்)*. நெட்டால் தமிழ் வைதீக சபை, தென் ஆப்பிரிக்கா குடியரசு, 1981.
- [4] பேரா. கா.ம.வேங்கடராமையா. *சிவன் அருள் திரட்டு*. நெட்டால் தமிழ் வைதீக சபை, தென் ஆப்பிரிக்கா குடியரசு, 1993.
- [5] பேரா.கா.ம.வேங்கடராமையா. *சிவ வாழிபாடு*. நொய்டா, தென் ஆப்பிரிக்கா குடியரசு.
- [6] பேரா.அ.கி.மூர்த்தி. *சைவ சித்தாந்த அகராதி*. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1998.
- [7] 12. ச.அழகேசன், (ப.ஆ.). *தொல்காப்பியம்*. சுதா பதிப்பகம், தூத்துக்குடி, 2008.
- [8] பி.ரா.நடராசன் (உ.ஆ.). *திருவாசகம்*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [9] பி.ரா.நடராசன் (உ.ஆ.). *தேவாரம் முதல் மூன்று திருமுறை*. உமா பதிப்பகம், சென்னை.
- [10] பி.ரா.நடராசன் (உ.ஆ.), *தேவாரம் திருநாவுக்கரசர் நான்காம் திருமுறை*. உமாபதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [11] பி.ரா.நடராசன் (உ.ஆ.). *தேவாரம் சுந்தரர் ஏழாம் திருமுறை*. உமாபதிப்பகம், சென்னை.
- [12] முனைவர் மா.மங்கையர்க்கரசி. “வழக்கொழிந்த இறை வழிபாடுகள்”. *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, Vol 6 No.2, 2022, ப.87.
- [13] மு.பரமேஸ்வரி. “சங்க இலக்கியத்தில் இறைக் கொள்கை”. *இந்திய தமிழ் ஆய்விதழ்*, Vol. 2, No. 3. 2021, P. 8-14.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆடிரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.